

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371515>

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УЗБЕКско-КИТАЙского СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Усманов Сардорбек, политолог

E-mail: sardorbek.usmanov.97@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В представленной работе рассматриваются ключевые векторы взаимодействия между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. Основной фокус сделан на анализе достигнутых договоренностей и реализованных проектов в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особо подчеркивается роль двусторонних отношений в контексте выполнения долгосрочных национальных программ развития, а также отмечается тенденция к углублению стратегического партнерства, отвечающего интересам обеих сторон.

Ключевые слова: Узбекско-китайские отношения, стратегическое партнерство, взаимовыгодное сотрудничество, перспективы развития, инвестиционное взаимодействие.

ABSTRACT

This paper examines the key vectors of interaction between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China. The main focus is on the analysis of achieved agreements and implemented projects in the political, economic, and humanitarian spheres. The role of bilateral relations in the context of implementing long-term national development programs is particularly emphasized, and the trend towards deepening strategic partnership in the interests of both sides is noted.

Keywords: Uzbek-Chinese relations, strategic partnership, mutually beneficial cooperation, development prospects, investment cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Внешнеполитический курс Узбекистана на современном этапе характеризуется многовекторностью и прагматизмом, будучи нацеленным на создание максимально благоприятных внешних условий для поступательного развития государства. Приоритетными задачами выступают наращивание

международного сотрудничества в различных областях - от политики и экономики до культуры и технологий, а также активное использование дипломатических инструментов для обеспечения региональной стабильности. Данные установки нашли свое отражение в Стратегии развития Нового Узбекистана, где особое значение придается углублению связей с ведущими мировыми державами. В документе подчеркивается необходимость вывода на качественно новый уровень кооперации в таких критически важных областях, как безопасность, энергетика, транспортные коммуникации и водопользование, что требует поиска инновационных форматов взаимодействия и укрепления политического диалога [1].

Историческая динамика и политический фундамент взаимоотношений

Тридцатичетырехлетний рубеж с момента установления дипломатических отношений между Узбекистаном и КНР, приходящийся на начало 2026 года, позволяет подвести промежуточные итоги и оценить динамику двусторонних связей. За прошедший период отношения между странами прошли путь от первоначального признания до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Несмотря на глобальные вызовы, включая пандемийный кризис, сторонам удалось не только сохранить наработанный потенциал, но и определить новые, перспективные направления совместной работы. Фундаментом этих отношений выступают принципы взаимного уважения, учета национальных интересов и доверия, что придает сотрудничеству долгосрочный и содержательный характер.

Особую роль в интенсификации узбекско-китайского диалога играют личные контакты на высшем уровне. Доверительные отношения между лидерами двух стран - Шавкатом Мирзиёевым и Си Цзиньпином - стали катализатором активизации связей по линии парламентов, деловых кругов и экспертных сообществ. Серия взаимных визитов, состоявшихся в последние годы, заложила прочную основу для расширения многопланового партнерства. Ключевыми вехами стали государственные визиты и участие глав государств в саммитах ШОС и форумах «Один пояс, один путь», что неизменно приводило к подписанию значимых двусторонних документов.

В сентябре 2025 года была принята «Тяньцзиньской декларации», в которой обозначены приоритеты партнерства стран ШОС в сферах безопасности, цифровой экономики, зеленой промышленности, энергетике, туризма и др. Для Узбекистана данный документ означает реализацию ряда мер по усилению безопасности и региональной стабильности в регионе, упрощение торговых путей и развитие транспортных коридоров [2].

Торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие

Экономическая составляющая является одним из локомотивов узбекско-китайских отношений. КНР уверенно удерживает позиции ведущего торгового партнера Узбекистана, на долю которого приходится существенная часть внешнеторгового оборота республики. Анализ статистических данных свидетельствует о стабильном росте товарооборота, объемов китайского экспорта и импорта узбекской продукции. Так, еще в 2018 году двусторонний товарооборот преодолел отметку в 6,4 миллиарда долларов, а общий объем накопленных китайских инвестиций достиг 6,65 миллиарда долларов, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту [3].

Дальнейшее развитие сотрудничества получило в рамках принятых двусторонних программ, предусматривающих реализацию масштабного портфеля инвестиционных проектов и соглашений на сумму свыше 15 миллиардов долларов. В планах узбекской стороны к 2025 году - ежегодное доведение объема привлекаемых из Китая инвестиций до 5 миллиардов долларов [4].

Практическим воплощением инвестиционного сотрудничества стал целый ряд успешных проектов в различных отраслях экономики. Примером может служить создание индустриального парка «Peng Sheng» в СЭЗ «Джизак» при финансировании китайской компании [5]. В 2019 году была достигнута договоренность о формировании узбекско-китайского инвестиционного фонда с капиталом в 1 миллиард долларов под управлением компании «СИТИК», нацеленного на реализацию высокотехнологичных проектов в химической, нефтехимической и нефтегазовой отраслях. Начало 2020 года ознаменовалось подписанием соглашения с компанией «Sinotruk» о создании совместного предприятия по выпуску тяжелых грузовых автомобилей, а также запуском новых производственных мощностей - цементного завода в Ферганской области и текстильного предприятия в Наманганской области при участии китайских инвесторов [6].

Пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию многих совместных инициатив, временно нарушив логистические цепочки и товаропотоки. Однако правительства двух стран предприняли активные усилия по минимизации негативных последствий, стабилизации торгового баланса и возобновлению приостановленных проектов. Выступая на Шанхайском ЭКСПО в конце 2020 года, Президент Ш. Мирзиёев дал высокую оценку курсу китайского руководства на поддержание стабильности международной торговли и устранение барьеров, подчеркнув важность таких мер для восстановления глобальной экономики [7].

Региональное взаимодействие и новые горизонты сотрудничества

В последние годы качественно новый импульс получило межрегиональное сотрудничество. Визиты руководителей областей и регионов Узбекистана в различные провинции и города Китая способствовали подписанию более 150 инновационных программ и соглашений. Многие из них уже перешли в стадию практической реализации, прежде всего в сфере создания предприятий по выпуску экспортноориентированной продукции. Параллельно развивается кооперация в области подготовки кадров для внедрения передовых технологий в таких сферах, как «умное» сельское хозяйство, семеноводство, водосбережение и медицина.

В контексте инициативы «Один пояс, один путь» особое значение придается развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Совместные усилия направлены на создание сети «сухих портов» и распределительных центров, призванных усилить региональную взаимосвязанность. Знаковым событием стало открытие в 2025 году нового мультимодального коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которое рассматривается как важный шаг на пути к реализации проекта строительства железной дороги по данному маршруту, способной кардинально изменить транспортную карту Евразии.

Гуманитарная сфера и борьба с новыми вызовами

Культурно-гуманитарное сотрудничество традиционно занимает важное место в двусторонних отношениях. Активно развиваются контакты в области образования, науки и туризма.

В Самарканде, в рамках международных встреч, проходящих параллельно с 43-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества Узбекистана и Китая в сферах инженерного образования, цифровых технологий, профессионального обучения и подготовки педагогических кадров.

Следует отметить, что за 2024-2025 годы достигнуты значительные результаты: создано 29 совместных образовательных программ между вузами двух стран, открыт Международный математический центр имени Мухаммада аль-Хорезми при Ургенчском государственном университете в сотрудничестве с Пекинским университетом. Запланировано открытие филиала Сианьского нефтяного университета в Самарканде и создание Инженерной инновационной лаборатории совместно с Пекинским технологическим институтом.

Перспективы развития направлены на совместную деятельность «Узбекско-китайского альянса профессионального образования», реализовать проект «Китайские мастерские» во всех регионах страны, а также укрепить сотрудничество в сфере цифрового образования. Узбекская сторона нацелена на

развитие в стране преподавания китайского языка, подготовку синхронных переводчиков и квалифицированных лингвистов [8].

Особенно заметен рост туристического потока из Китая. К примеру, в 2023 году число китайских туристов, посетивших Узбекистан достигло 42 470 человек [9], в 2025 году - 280 000 [10].

Пандемия COVID-19 не только создала препятствия, но и открыла новые направления для кооперации, в частности, в сфере здравоохранения. Узбекистан выразил заинтересованность в изучении и адаптации китайского опыта борьбы с инфекционными заболеваниями, а также в развитии цифровых медицинских технологий. В своем послании Олий Мажлису и в выступлении на саммите ШОС Президент Ш. Мирзиёев обозначил приоритетность задач по укреплению санитарно-эпидемиологической службы и внедрению телемедицины. Была выдвинута инициатива по разработке Концепции сотрудничества в области телемедицины в рамках ШОС, которая позволила бы организовать дистанционное обучение врачей и обмен опытом лечения различных заболеваний [11].

Еще одной новой и крайне актуальной сферой взаимодействия становится совместная работа по сокращению бедности. Успешный опыт Китая в этой области представляет значительный интерес для Узбекистана. В настоящее время ведется разработка современных подходов и альтернативных механизмов обеспечения занятости населения, основанных на изучении лучших зарубежных практик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях реализации задач построения Нового Узбекистана, можно констатировать, что узбекско-китайские отношения вышли на этап зрелого и динамичного партнерства. Позитивная динамика прослеживается по всему спектру взаимодействия - от политического диалога и крупных инвестиционных проектов до гуманитарных обменов и совместного поиска ответов на глобальные вызовы. Дальнейшее углубление стратегического партнерства, опирающееся на прочный фундамент взаимных интересов и доверия, будет и впредь служить достижению приоритетных целей развития обеих стран, способствуя процветанию и стабильности в регионе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года № УП-60 // Национальная база данных законодательства. - URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

2. См.: Узбекистан предложил шесть инициатив в рамках «ШОС плюс» - от безопасности до инвестиций <https://www.gazeta.uz/ru/2025/09/01/sco-plus/>
3. Арипова М. Узбекистан-Китай: многовековое сотрудничество // Официальный сайт Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз. - URL: <https://isrs.uz/ru/maqolalar/uzbekistan-kitaj-mnogovekovoe-sotrudnicestvo>
4. Там же.
5. Там же.
6. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. - 2020. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/4057>
7. Арипова М. Узбекистан-Китай: прагматичное сотрудничество на десятилетия вперед // Официальный сайт Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз. - URL: <https://isrs.uz/ru/maqolalar/uzbekistan-i-kitaj-pragmaticnoe-sotrudnicestvo-na-desatiletia-vpered>
8. См.: Узбекистан и Китай углубляют сотрудничество в сфере образования, науки и инноваций // <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-i-kitay-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-nauki-i-innovatsiy>
9. См.: <https://daryo.uz/ru/2024/01/26/iz-kitaa-v-uzbekistan-v-2023-godu-pribylo-42-470-turistov/>
10. См.: <https://dunyo.info/ru/news/v-2025-godu-uzbekistan-prinyal-iz-za-rubezha-rekordnye-117-milliona>
11. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. - 2020. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/4057>